

УДК 342.565.2:347.98

Кумеда Аліна Юріївна –

студентка 2 курсу

Факультету прокуратури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Alina Yu. Kumeda –

2nd year student,

Faculty of the Prosecutor's Office,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Hryhoriia Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Розвиток інституту окремої думки судді конституційної юрисдикції в зарубіжних країнах

У статті досліджено поняття «окрема думка судді», встановлено, що німецький Парламент був першим сучасним законодавчим органом Європи, який дозволив оприлюднити окрему думку судді. Автор акцентує увагу на тому, що окрема думка судді стала частиною конституційної правосвідомості, що вплинуло на формування правової ідеології та сприяє розвитку правової культури. Інститут окремої думки судді має великий потенціал для подальшого вивчення та дослідження у конституційному судочинстві. Зокрема, аналіз розвитку цього інституту в зарубіжних країнах відображає тенденції та перспективи розвитку конституційної юрисдикції, визначає нові напрямки в правовій доктрині та практиці. На початку статті надані статистичні дані, які говорять про те, що судді в Україні достатньо часто користуються таким правовим інструментом як окрема думка. Автором досліджено дві категорії окремих думок, які мають власні лінгвопрагматичні особливості: 1) «думка незгоди», це ситуації, коли суддя не погоджується з основним рішенням і висловлює своє протистояння до нього; 2) «думка згоди», що виражається тоді, коли суддя не має заперечень до основного рішення і підтримує його, але вважає, що наведені докази чи шляхи вирішення правового спору невдалі, тому вносить додаткові аргументи. У статті наголошено, що, на відміну від публічних окремих думок суддів в Україні, у практиці зарубіжних країн окремі думки суддів часто залишаються недоступними для сторін і громадськості, зокрема, у таких країнах як Ірландія, Узбекистан, Франція, Італія та інші. Автор доходить до висновку, що через інститут окремої думки судді конституційної юрисдикції судді мають можливість висловлювати свої погляди та сприяти розширенню правового дискурсу. Розвиток цього інституту відображає різноманіття правових систем у світі та підтримує розвиток конституційної демократії.

Ключові слова: окрема думка судді, Конституційний Суд України, судочинство, конституційна юстиція зарубіжних країн.

A.Yu. Kumeda Development of the Institute of the Independent Opinion of a Constitutional Jurisdiction Judge in Foreign Countries

The article examines the concept of "separate opinion of a judge", it is established that the German Parliament was the first modern legislative body in Europe that allowed the publication of a separate opinion of a judge. The author focuses on the fact that the separate opinion of the judge has become part of constitutional legal awareness, which has influenced the formation of legal ideology and contributes to the development of legal culture. The institution of a dissenting opinion of a judge has great potential for further study and research in constitutional jurisprudence. In particular, the analysis of the development of this institute in foreign countries reflects the trends and prospects of the development of constitutional jurisdiction, determines new directions in legal doctrine and practice. At the beginning of the article, statistical data are provided, which indicate that judges in Ukraine quite often use such a legal tool as a separate opinion. The author researched two categories of separate opinions that have their own linguistic-pragmatic features: 1) "opinion of disagreement", these are situations when the judge does not agree with the main decision and expresses his opposition to it; 2) "opinion

of agreement", which is expressed when the judge has no objections to the main decision and supports it, but believes that the given evidence or ways of resolving the legal dispute are unsuccessful, therefore he makes additional arguments. The article emphasizes that, in contrast to the public separate opinions of judges in Ukraine, in the practice of foreign countries, the separate opinions of judges often remain inaccessible to the parties and the public, in particular, in such countries as Ireland, Uzbekistan, France, Italy and others. The author comes to the conclusion that through the institution of a separate opinion of judges of constitutional jurisdiction, judges have the opportunity to express their views and contribute to the expansion of legal discourse. The development of this institution reflects the diversity of legal systems in the world and supports the development of constitutional democracy.

Keywords: *separate opinion of the judge, the Constitutional Court of Ukraine, judiciary, constitutional justice of foreign countries.*

Постановка проблеми. Запровадження інституту окремої думки перетворило конституційний суд на місце, де не лише ухвалюються рішення відповідно до закону, але й розвивається юридична думка. Окрема думка судді стала частиною конституційної правосвідомості, що вплинуло на формування правової ідеології та сприяє розвитку правової культури. Існування та розвиток інституту окремої думки суддів конституційної юстиції варто розглядати як позитивну практику, яка вказує на можливість нового тлумачення права на основі конституційних принципів. Таким чином, цей інститут має великий потенціал для подальшого вивчення та дослідження у конституційному судочинстві. Зокрема, аналіз розвитку цього інституту в зарубіжних країнах відображає тенденції та перспективи розвитку конституційної юрисдикції, визначає нові напрямки в правовій доктрині та практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато досліджень було присвячено окремій думці суддів, зокрема суддів Конституційного Суду України. Такі науковці як О. М. Верещагін, О. Ю. Водяніков, А. Л. Кононов, О. К. Намясенко, Д. Д. Лилак, С. В. Різник, І. Д. Сліденко, Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченко досліджували різні аспекти цієї проблематики. Вони розглядали правову природу, роль у розвитку конституційної юстиції, порівнювали з іншими правовими системами та обговорювали доцільність існування індивідуальної думки суддів у конституційному судочинстві.

Невирішені раніше проблеми. Проте, теоретичні аспекти цього питання ще недостатньо досліджені. Зокрема, українські наукові праці мало уваги приділяли увагу порівняльному аналізу інституту окремої думки

судді конституційної юрисдикції. Тому вважаємо за доцільне провести науковий аналіз розвитку інституту окремої думки судді конституційної юрисдикції в зарубіжних країнах.

Метою статті є ґрунтовний аналіз розвитку інституту окремої думки судді конституційної юстиції в Україні та зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу.

Статистичні дані говорять про те, що судді в Україні достатньо часто користуються таким правовим інструментом як окрема думка. Якщо у перше десятиліття роботи Конституційного Суду України кількість окремих думок не перевищувала кількості рішень, то в 2008 році кількість окремих думок (відносний показник) перевищувала кількість рішень (абсолютний показник) і становила 114 %, в 2011 році — 105 %, а починаючи з 2015 року стрімко зростала: 2015 рік — 120 %, 2016 рік — 257 %, 2017 рік — 233 %, 2018 рік — 292 %, 2019 рік — 233 %, 2020 рік — 246 % [1]. Так, лише стосовно Рішення КСУ від 28 лютого 2018 року № 2-п/2018 (справа щодо відповідності Конституції України Закону України «Про засади державної мовної політики») судьями КСУ було висловлено 11 окремих думок [2].

Дослідження інституту окремої думки слід почати з власне визначення цього поняття. Слід зазначити, що у правовій літературі існують різні точки зору на поняття "окрема думка судді". Згідно з М. В. Тесленком, це особисте висловлення судді щодо правового змісту питань, що розглядалися, яке відрізняється від позицій Конституційного Суду України, викладених у його рішенні чи висновку. Професор А.О. Селіванов вважає, що окрема думка судді Конституційного Суду України є поєднанням компетентного (професійного) та

наукового (доктринального) тлумачення, що ґрунтується на основних знаннях у галузі наукової доктрини відомих вчених-правознавців. Суддя виражає свою протилежну офіційній інтерпретації думку на рівні індивідуальної правосвідомості, що сприяє уточненню, роз'ясненню та розумінню діалектики різних підходів до оцінки правових явищ висококваліфікованими правознавцями, які досліджувалися Конституційним Судом [3].

Цілком погоджуємося з думкою Д. Д. Лилака, який визначає окрему думку як процесуально-правову форму вираження суддею незгоди з суттю чи обґрунтуванням прийнятого Конституційним Судом України рішення [4, с. 131]. Дане визначення виявляється найбільш точним з огляду на те, що у судовій практиці сформувалися дві категорії особливих думок, які мають власні лінгвопрагматичні особливості: 1) «думка незгоди», це ситуації, коли суддя не погоджується з основним рішенням і висловлює своє протистояння до нього; 2) «думка згоди», що виражається тоді, коли суддя не має заперечень до основного рішення і підтримує його, але вважає, що наведені докази чи шляхи вирішення правового спору невдалі, тому вносить додаткові аргументи.

Згідно із ст. 93 Закону України «Про Конституційний Суд України» [5] суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені регламентом. У конституційному судочинстві України сформувалася модель повної відкритості окремої думки судді КСУ, найвищим ступенем якої є публікація окремої думки разом із рішенням. Окрема думка судді КСУ визначається такою, що не повинна мати конфіденційного характеру. Однак, у практиці зарубіжних країн окремі думки суддів часто залишаються недоступними для сторін і громадськості. Наприклад, в Ірландії немає доступу до окремих думок суддів, що були висловлені в рамках конституційного судочинства (навіть інформація про їх наявність не оприлюднюється). В Узбекистані окрема думка судді Конституційного суду включається до матеріалів справи у закритому конверті, а в Італії розголошення інформації, що обговорювалася у дорадчій кімнаті, є

кримінальним порушенням, тому законодавство не дозволяє суддям публічно висловлювати свої окремі думки [6, с. 18].

Зокрема, ст. 217 Кодексу організації та цивільного процесу Мальти [7, с. 77], подібно до аналогічних положень в інших країнах, встановлює процедуру прийняття рішень в Конституційному суді. Згідно з цим положенням, рішення приймаються більшістю голосів і вважаються рішенням суду в цілому, без можливості окремої думки членів суду. Це означає, що коли суд ухвалює рішення, воно є остаточним і представляє собою позицію суду в цілому. Члени суду не мають права висловлювати окремі думки або ділитися своїми позиціями окремо від прийнятого рішення. Аналогічні правила стосовно прийняття рішень існують у конституційних судах кількох країн, таких як Австрія, Італія, Бельгія, Люксембург, Франція та інші. Так, член французької Конституційної ради зобов'язаний зберігати конфіденційність нарад та результатів голосування, і він не має права висловлювати окремі думки в рамках французької судової системи.

Формування інституту окремої думки судді конституційного суду в кожній країні відбувається з урахуванням її власних особливостей. Тому спосіб використання цього інструменту та його вплив на розвиток конституційної юстиції може значно відрізнятись в залежності від конкретної країни. Особливої уваги з питання розвитку окремої думки судді заслуговує досвід ФРН, адже німецький Парламент був першим сучасним законодавчим органом Європи, який дозволив оприлюднити окрему думку судді. Після Другої світової війни, питання щодо закріплення права на окрему думку стало актуальним, особливо після рішення Конституційного суду Бремена. У цій справі, що мала велике суспільне та політичне значення, судді висловили дві окремі думки, які викликали увагу до питання судового інакомислення, зокрема серед науковців. Це спонукувало деяких членів Бундестагу до підтримки ідеї введення окремої думки під час створення конституційного суду в 1951 році. Проте, законодавчий орган вважав, що суспільство ще не готове до цього, бо можливі окремі думки могли підірвати довіру до судової системи, особливо в справах, пов'язаних з

політикою. Попри це, у грудні 1970 року Бундестаг ухвалив зміни до Закону "Про Федеральний конституційний суд", запропоновані соціал-демократичним урядом рік раніше. Ці зміни дозволили Федеральному конституційному суду опубліковувати окремі думки суддів. З аналізу положень Закону "Про Федеральний конституційний суд" та Регламенту ФКС випливає, що окрема думка судді не має юридичних наслідків і має виключно доктринальне значення. У § 30 Закону "Про Федеральний конституційний суд" зазначено, що суддя може висловити свою окрему думку щодо рішення або його обґрунтування. Цей припис дозволяє розрізняти два типи окремої думки: «dissenting opinion» - коли думка судді суттєво відрізняється від думки більшості в рішенні; «concurring opinion» - коли суддя, загалом, підтримує рішення більшості, але висловлює окрему думку щодо його обґрунтування [8, с. 108].

Інститут окремої думки судді конституційної юрисдикції має значний вплив на правову систему країни, сприяючи розвитку правової науки, захисту прав і свобод громадян та утвердженню принципів конституційної демократії. Подання окремих думок суддів може сприяти розширенню правового дискурсу та розвитку правової доктрини. Слід відмітити, що інститут окремої думки є ефективним механізмом впливу на розвиток чинного законодавства. Це підтверджується зарубіжним досвідом. Наприклад, у США канонічні окремі думки у практиці Верховного Суду мали значний вплив на правову практику після винесення основного рішення. Яскравим прикладом є справа Скотт проти Сенфорда». Проти рішення виступили два судді, один з яких зазначив, що до моменту розгляду справи не було достатніх

підстав не вважати темношкірих громадян вільними. Він стверджував, що суд прийняв рішення, керуючись скоріше особистими поглядами, ніж законом. Рабство в США було скасовано в 1865 році, через одинадцять років після цього рішення. З цього можна зробити висновок, що у різних правових сім'ях інституту окремої думки приділяють належну увагу.

Висновок. На відміну від таких зарубіжних країн як Італія, Франція, Узбекистан, Ірландія, Австрія, Бельгія, Люксембург, інститут окремої думки в Україні має публічний характер та доступний для громадськості. Досвід ФРН у розвитку окремої думки судді вбачається актуальним для України з огляду на історичну стійкість даного інституту в Німеччині. Взагалі, інститут окремої думки судді відіграє ключову роль у правовій системі та конституційному правосудді. Розвиток цього інституту відбувається в контексті вдосконалення принципів незалежності суддів та розвитку правової науки. Через інститут окремої думки судді конституційної юрисдикції судді мають можливість висловлювати свої погляди та сприяти розширенню правового дискурсу. Розвиток цього інституту відображає різноманіття правових систем у світі та підтримує розвиток конституційної демократії. Розвиток інституту окремої думки судді в Україні - це важлива складова забезпечення незалежності та об'єктивності суддівського корпусу, а також демократії та верховенства права в цілому. Така практика привертає увагу громадськості, створює можливість для правових обговорень та дискусій, а також сприяє запровадженню нових законодавчих ініціатив.

Список використаних джерел:

1. У Верховному Суді підбили підсумки роботи за 2021–2022 роки. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1384539/> (дата звернення: 24.04.2024).
2. Рішення КСУ від 28 лютого 2018 року № 2-п/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18#Text> (дата звернення: 24.04.2024).
3. Сучасні проблеми розвитку міжнародного та європейського права: монографія / заг. ред. В. В. Копійки. Київ, 2023. 304 с.
4. Лилак Д. Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз). *Вісник Кримінального Суду України*. 2011. № 4–5. С. 131–139.

5. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text> (дата звернення: 24.04.2024).
6. Куп'янська А. М. Огляд іноземного досвіду становлення та розвитку інституту окремої думки судді конституційної юстиції (на прикладі ФКС ФРН). *Право.ua*. 2020. № 3. С. 18–24.
7. Бориславська О. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз: монографія. Харків: Право, 2018. 384 с.
8. Паславська Н. Організація діяльності Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина. *Вісник Львівського університету. Сер. юридична*. 2014. Вип. 59. С. 108–113.

References:

1. U Verkhovnomu Sudi pidbyly pidsumky roboty za 2021–2022 roky. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1384539/> (data zvernennia: 24.04.2024).
2. Rishennia KSU vid 28 liutoho 2018 roku № 2-r/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18#Text> (data zvernennia: 24.04.2024).
3. Suchasni problemy rozvytku mizhnarodnoho ta yevropeiskoho prava: monohrafiia / zah. red. V. V. Kopyiky. Kyiv, 2023. 304 s.
4. Lylak D. Instytut okremoi dumky v konstytutsiinomu sudochynstvi (porivnialnyi analiz). *Visnyk Kryminalnoho Sudu Ukrainy*. 2011. № 4– 5. S. 131–139.
5. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.07.2017 № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text> (data zvernennia: 24.04.2024).
6. Kup'ianska A. M. Ohliad inozemnoho dosvidu stanovlennia ta rozvytku instytutu okremoi dumky suddi konstytutsiinoi yustytsii (na prykladі FKS FRN). *Pravo.ua*. 2020. № 3. S. 18–24.
7. Boryslavska O. Yevropeiska model konstytutsionalizmu: systemno-aksiolohichniy analiz: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2018. 384 s.
8. Paslavska N. Orhanizatsiia diialnosti Federalnoho Konstytutsiinoho Sudu Federatyvnoi Respubliky Nimechchyna. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. yurydychna*. 2014. Vyp. 59. S. 108–113.